

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА У КОНТЕКСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

JEL Classification: K 19

SECTION "LAW": Право.

Анотація. Стаття присвячена дослідженню адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки, нагальна потреба в якій зумовлена, передусім, інтенсивним розвитком інформаційного суспільства в Україні, а також доволі швидким упровадженням у всі сфери життєдіяльності суспільства передових інформаційних технологій.

Ключові слова: інформаційна безпека, інформаційно-телекомунікаційні технології, адміністративно-правове регулювання, інформаційне право, інформатизація.

The rapid inclusion in the international information space, as well as the accelerated process of informatization, which is one of the characteristic features of modern Ukrainian society, carries both positive and negative trends, which requires the creation of a comprehensive system for ensuring information security, an integral part of which is the administrative- legal regulation of this sphere.

It has to be noted that today the term "information security" has a significant number of definitions both in legislative acts and in scientific literature due to the diverse views of scientists on this problem and, most importantly, the lack of a consolidated definition of "information security" in the legislative acts regulating the information the sphere.

Only now there are attempts to realize the depth of the problem that is called – "a person in the information society". First of all, in this context, it appears that the interests of a person in a particular area should primarily be aimed at guaranteeing and observing the constitutional human right to access information, the use of this information solely for the purpose not prohibited by law, for the spiritual and intellectual development of a person, and also the protection of information, in case of necessity to provide personal safety and security of the state.

The article is devoted to the investigation of the administrative and legal provision of information security, the urgent need of which, first of all, is the intensive development of the information society in Ukraine, as well as the rapid introduction of advanced information technologies in all spheres of society's life.

The analysis of the current legislation in the field of information shows that the essence of the concept of "information security" is largely confined to the concept of "information protection in information and telecommunication systems", although this concept reflects a purely technical component, presenting an interconnected set of organizational and engineering-technical measures, means and methods of information protection and in the scientific environment, and in the national legislation to date no consensus has been found regarding a clear understanding of the concept of "information security" that is born There is a twofold approach to the study of information security. So, in the context of national security, information security is seen as an independent element of it, as well as an element of any other security – economic, political, etc.

Key words: information security, information and telecommunication technologies, administrative-legal regulation, information law, informatization.

Вступ

Швидке включення в міжнародний інформаційний простір, а також прискорений процес інформатизації, який є однією з характерних рис сучасного українського суспільства, несе в собі і позитивні, і негативні тенденції, що вимагає створення комплексної системи забезпечення інформаційної безпеки, невід'ємною складовою якої виступає адміністративно-правове регулювання цієї сфери.

Як слушно, зауважив відомий український вчений, дослідник питань забезпечення інформаційної безпеки О.А. Баранов, безпека є атрибутивним станом будь-якої системи. На всі без винятку системи впливають зовнішні та внутрішні (внутрішньосистемні) дії. Серед усього спектра дій є такі, що спричинюють зниження якості функціонування систем. Це, як правило, призводить до певної шкоди, а в деяких випадках і до загибелі системи [1].

Однак, доводиться констатувати, що сьогодні термін «інформаційна безпека» має значну кількість визначень і в законодавчих актах, і науковій літературі, що зумовлено різноманітним баченням науковцями цієї проблеми, і, головне, відсутністю консолідованого визначення поняття «інформаційна безпека» у законодавчих актах, що регулюють інформаційну сферу.

Різні аспекти питання інформаційної безпеки, окремих її складових, а також проблеми адміністративно-правового регулювання та забезпечення інформаційної безпеки були предметом дослідження багатьох вчених, з-поміж яких: В. Б. Авер'янов, О. А. Баранов, Ю. П. Битяк, В. М. Бесчастний, К.І. Беляков, Н. П. Бортник, В. М. Брижко, В. М. Гаращук, Т. О. Гаврилюк, І. С. Грищенко, Є. В. Додін, Д. Г. Заброта, В. В. Зуй, Ю. М. Дмитренко, С. Єсімов, О. М. Музичук, В. К. Колпаков, Т. О. Коломоєць, О. В. Кузьменко, Р. А. Калюжний, М. В. Ковалів, Д. М. Лук'янець, О. І. Остапенко, І. Д. Пастух, С. В. Петков, А. І. Собакарь, Ю. С. Шемшученко, В. О. Шамрай та інші.

Метою цієї статті є вивчення стану адміністративно-правового регулювання забезпечення інформаційної безпеки, а також наукових підходів щодо розуміння цієї категорії.

Результати дослідження

Стратегією розвитку інформаційного суспільства в Україні, яка схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 року № 386-р (далі – Стратегія) передбачено мету реалізації цієї Стратегії, яка полягає у формуванні «сприятливих умов для розбудови інформаційного суспільства, соціально-економічного, політичного і культурного розвитку держави з ринковою економікою, що керується європейськими політичними та економічними цінностями, підвищення якості життя громадян, створення широких можливостей для задоволення потреб і вільного розвитку особистості, підвищення конкурентоспроможності України, вдосконалення системи державного управління за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій» [2].

Натомість, слід підкреслити, що нині науковці помічають таку тенденцію, що лише тепер розпочинають виникати спроби усвідомити усю глибину проблеми, яка іменується – «людина в інформаційному суспільстві». Передусім, у цьому контексті виникають думки, що інтереси людини в означеній сфері, насамперед, мають бути спрямовані на гарантування та дотримання конституційного права людини на доступ до інформації, використання цієї інформації виключно з метою не забороненою законом, для духовного та інтелектуального розвитку особи, а також захисту інформації, у випадку необхідності забезпечити особисту безпеку та безпеку держави.

У цьому контексті необхідно підкреслити, що не даремно стаття 17 Конституції України з-поміж найважливіших функцій держави, які є справою всього Українського народу, визначає захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки [3]. Отже, це положення свідчить про те, що у нормативному аспекті забезпечення інформаційної безпеки є конституційною нормою, а отже ця діяльність наділена особливим статусом.

З'ясовуючи сутність та зміст інформаційної безпеки виникає потреба у дослідженні цього питання передусім на рівні термінології, яка зустрічається в науковій літературі та на рівні законодавчих актів.

Передусім слід акцентувати увагу на терміні «захист», під яким пропонується вважати процес застосування відповідних норм у практичну діяльність правозастосування.

Водночас, звертаючись до визначення терміна «інформаційна безпека», слід визнати, що в науковій літературі відсутня єдина думка щодо його змісту.

Українська наукова думка звернула увагу на проблеми інформаційної безпеки в 90-і роки ХХ століття у межах забезпечення національної безпеки держави, подолання технологічної та науково-технічної залежності України від зовнішніх джерел. Натомість, упродовж двох останніх десятиліть дослідження цієї сфери активізувались, при цьому науковці торкались різноманітних питань забезпечення інформаційної безпеки.

Так, В. Я. Рубан розглядає інформаційну безпеку як єдність концептуальних, теоретичних і технічних основ забезпечення на інформаційному рівні безпеки всіх сфер державної і суспільної діяльності (політичної, економічної, соціальної, військової, духовної та ін.), а також сфер формування, циркулювання, накопичення і використання інформації [4, с. 174].

Натомість, на думку О.К. Юдіна та В.М. Богуш, в інформаційному праві інформаційна безпека – це одна із сторін розгляду інформаційних відносин у межах інформаційного законодавства з позицій захисту

життєво важливих інтересів особистості, суспільства, держави й акцентування уваги на загрозах цим інтересам і на механізмах усунення або запобігання таким загрозам правовими методами [5].

Водночас, О.А. Баранов дає визначення інформаційної безпеки як стану захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства й держави, за якого зводиться до мінімуму заподіяння збитків через неповноту, несвоєчасність і недостовірність інформації, через негативний інформаційний вплив, негативні наслідки функціонування інформаційних технологій, а також через несанкціоноване поширення інформації [1].

Згадувані нами О. К. Юдін, В. М. Богуш вважають, що в найзагальнішому вигляді інформаційна безпека – це стан захищеності інформаційного середовища суспільства, який забезпечує його формування, використання і розвиток в інтересах громадян, організацій, держави [5].

У свою чергу С. С. Єсімов вказує, що суть інституту інформаційної безпеки в системі інформаційного права полягає в здійсненні правових, організаційних, технічних заходів, що забезпечують безпеку всіх складових інформаційно-комунікаційного комплексу держави, системи інформаційних ресурсів, інформаційно-комунікаційної інфраструктури, науково-технічного та виробничого комплексу інформаційної індустрії, ринку інформаційної продукції та послуг, системи масової інформаційної освіти, просвіти та підготовки професійних кадрів для інформаційної сфери окремих організацій та кожної людини [6, с. 75].

Для конкретизації поняття «інформаційна безпека», доцільно погодитися з думкою О. Г. Яреми та С. С. Єсімова, що принциповим є визначення інформаційної безпеки як самостійного правового утворення, оскільки має власну складну структуру, що охоплює інститут віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом, інститут захисту інформації та ліцензування цієї діяльності, а також інститут відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері. Структурна складність пояснюється предметною безліччю правовідносин, що виникають під час забезпечення захищеності інтересів особистості, суспільства та держави в інформаційній сфері [7, с. 247-248].

Таке визначення дає підстави для попереднього розгляду інформаційної безпеки саме як певної системи суспільних відносин, що виникають з приводу створення умов безпечної життєдіяльності держави, суспільства і особи в інформаційному середовищі. Фактично на суспільний характер інформаційної безпеки вказує Доктрина інформаційної безпеки України, яка, зазначає, що застосування Російською Федерацією технологій гібридної війни проти України перетворило інформаційну сферу на ключову арену протиборства. Інформаційна сфера, будучи системоутворюючим фактором життя суспільства, активно впливає на стан політичної, економічної, оборонної і інших складових безпеки України [8].

Якщо ж звернутися до Доктрини інформаційної безпеки України, в якій під інформаційною безпекою України розуміється стан захищеності її національних інтересів в інформаційній сфері, що визначаються сукупністю збалансованих інтересів особи, суспільства та держави, то можна зробити висновок, що основним вектором політики держави щодо забезпечення інформаційної безпеки є дотримання конституційних прав і свобод людини в інформаційній сфері.

Це означає, що аналіз нормативно-правового регулювання інформаційної безпеки та вдосконалення законодавчої бази необхідно починати з Конституції, яка має найвищу юридичну силу та містить значну кількість норм, що складають основу нормативно-правового регулювання інформаційної безпеки.

Отже, незважаючи на те, що в національному законодавстві України поняття «інформаційна безпека» в нормативно-правовому аспекті має конституційний статус – «захист суверенітету й територіальної цілісності України, забезпечення її ... інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу» (про що було вказано нами вище), та надалі знаходить свій розвиток і в законах України, і в галузевих нормативно-правових документах, проте залишається предметом дискусій і серед законодавців, і серед науковців, знаходячи своє відображення лише у взаємозв'язку з поняттям «національна безпека». Хоча Конституцією України як найвищим законодавчим актом нашої держави не передбачено охоплення правового поняття «інформаційна безпека» правовими поняттями «національна безпека».

Натомість, Закон України «Про національну безпеку України» містить положення про те, що «державна політика у сферах національної безпеки і оборони спрямовується на забезпечення воєнної, зовнішньополітичної, державної, економічної, інформаційної, екологічної безпеки, кібербезпеки України тощо» (п. 4 ст. 3) [9].

Загалом аналіз чинного законодавства в інформаційній сфері свідчить, що сутність поняття «інформаційна безпека» великою мірою зводиться до поняття «захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», хоча дане поняття відображає суто технічну складову, представляючи взаємопов'язану сукупність організаційних та інженерно-технічних заходів, засобів і методів захисту інформації.

Висновки

Підсумовуючи викладене вище можемо констатувати, що і в науковому середовищі, і в національному законодавстві до нині не знайдено консенсусу щодо чіткого розуміння поняття «інформаційна безпека», що

породжує двоякий підхід до вивчення інформаційної безпеки. Так, у контексті національної безпеки, інформаційну безпеку розглядають як самостійний її елемент, а також як елемент будь-якої іншої безпеки – економічної, політичної тощо.

Водночас, вважаємо, що доцільно схилитись до думки тих дослідників, які стверджують, що «інформаційна безпека» – це самостійна інтегральна національної безпеки, складовими якої, відповідно, є інформаційна безпека в економічній, політичній, військовій сфері тощо [10].

Список використаних джерел

1. Баранов О. А. Інформаційне право України: стан, проблеми, перспективи. К., 2005. 137 с.
2. Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні: Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 року № 386-р. *Офіційний вісник України*. 2013. № 44. Ст. 1581.
3. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. С. 141.
4. Рубан В. Я. Інформаційна безпека України: сутність та проблеми. *Стратегічна панорама*. 1998. № 3–4. С. 174.
5. Юдін О. К., Богуш В. М. Інформаційна безпека держави. Х., 2005. 576 с.
6. Єсімов С. С. Шляхи удосконалення нормативно-правового регулювання в сфері інформаційної безпеки. *Наукові записки Львівського університету бізнесу та права*. 2013. Вип. 11. С. 73–76.
7. Ярема О. Г., С. С. Єсімов. Предмет правового забезпечення інформаційної безпеки в інформаційному праві. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ*. 2016. № 2. С. 244–252.
8. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про Доктрину інформаційної безпеки України»: Указ Президента України від 25.02.2017 № 47/2017. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/47/2017>.
9. Про національну безпеку України: Закон України від 21 червня 2018 року № 2469-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2018. № 31. Ст. 241.
10. Перун Т. Загальна характеристика правовідносин у сфері забезпечення інформаційної безпеки в Україні. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка»*. Серія: Юридичні науки. 2017. № 861. С. 328–332.